

EDN NQITLA

DOI 10.5281/zenodo.19217002

УДК: 631.312.3

Пархоменко Г. Г.¹, Божко И. В.¹, Камбулов С. И.^{1,2}, Бужинский Н. В.¹

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРЕБНИСТОСТИ ПОЧВЫ ПОСЛЕ ПРОХОДА НОВОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ

¹ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»»;

²ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»

Реферат. При деградации почвы возникает необходимость создания рабочих органов, пригодных для обработки эродированной почвы, не приводя к дальнейшему ухудшению её структуры. Обработка почвы характеризуется различными качественными показателями, из которых гребнистость – один из наиболее значимых. Рабочие органы для предпосевной обработки почвы зачастую не всегда отвечают предъявляемым требованиям к выровненности фона ввиду повышенной гребнистости после основной обработки почвы. Цель исследований – выбор варианта элементно-агрегатной комплектации рабочего органа глубокорыхлителя, соответствующего агротехническим требованиям по гребнистости после обработки почвы. Исследования проведены в отделе механизации растениеводства Аграрного научного центра «Донской» в 2024–2025 гг. Методика исследований включала определение в полевых условиях качественных показателей гребнистости для различной элементно-агрегатной комплектации рабочего органа глубокорыхлителя и сравнение их с допустимыми по агротребованиям. Установлено, что на стерневом без предварительной обработки и после дискования фонах все варианты элементно-агрегатной комплектации рабочего органа соответствуют агротехническим требованиям по гребнистости и устойчивости хода. У варианта с прутками вверх превышение допуска по гребнистости (5,75 см в среднем при требуемом до 5 см на глубине 30 см) оправдано наличием крупных комков почвы, извлечённых из глубины пласта для дальнейшего измельчения дополнительными приспособлениями. Превышающее допускаемое агротехническими требованиями увеличение гребнистости до 8,0–10,25 см по глубине и 20–22 см по ширине вследствие сильного разброса почвы на высокой скорости (2,93 м/с) наблюдается на фоне чёрный пар у чизеля. При наклоне прутков глубокорыхлителя вправо и влево неравномерность глубины обработки почвы возрастает до недопустимо высоких пределов ($\pm 4,0$ – $4,20$ см при допуске $\pm 3,0$ см, и $\pm 4,01$ – $4,50$ см при допуске $\pm 4,0$ см).

Ключевые слова: почва, гребнистость, щелерез, чизель, глубокорыхлитель.

Для цитирования: Пархоменко Г. Г., Божко И. В., Камбулов С. И., Бужинский Н. В. Исследование гребнистости почвы после прохода нового рабочего органа глубокорыхлителя // Таврический вестник аграрной науки. 2026. № 1 (45). С. 181–194. EDN NQITLA. DOI: 10.5281/zenodo.19217002.

For citation: Parkhomenko G. G., Bozhko I. V., Kambulov S. I., Buzhinsky N. V. Study of soil ridgeness after the passage of a new working body of a deep loosener // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1 (45). P. 181–194. EDN NQITLA. DOI: 10.5281/zenodo.19217002.

Введение

В настоящее время актуальна проблема деградации почвы, вызванной её переуплотнением и распылением верхнего слоя в условиях недостаточного увлажнения [1, 2], что приводит к потере агрономически ценных агрегатов.

Вместе с тем, при деградации почвы возникает необходимость разработки рабочих органов и машин [3–5], которые пригодны для обработки эродированной почвы, не приводя к дальнейшему ухудшению её структуры.

Улучшение качества обработки почвы способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур до 25 % [6]. Из совокупности влияния факторов на образование агрономически ценных агрегатов структурного состава почвы её обработка составляет около 21 % [7, 8].

Обработка почвы характеризуется качественными показателями. Гребнистость относится к ряду наиболее значимых показателей качества обработки почвы [9, 10]. Гребнистость дна борозды влияет на равномерность всходов [11, 12]. При предпосевной обработке почвы особое внимание уделяется выравниванию [13, 14]. Выровненная поверхность поля обеспечивает требуемую равномерность глубины заделки семян до 72 %, при этом не выровненная поверхность снижает этот показатель до 35 % [15, 16].

Рабочие органы для предпосевной обработки почвы зачастую не всегда отвечают предъявляемым требованиям к выровненности фона ввиду повышенной гребнистости после основной обработки почвы. Отчасти это можно объяснить тем, что размер комков с увеличением глубины обработки почвы увеличивается из-за повышения плотности сложения, что влечёт за собой увеличение гребнистости за счёт высоты и массива гребней [17]. Помимо этого, повышенная гребнистость провоцирует иссушение поверхности поля [18–22], что особенно опасно в условиях недостаточного увлажнения.

Для улучшения качества обработки почвы, в том числе выровненности поля, необходимо дополнительно интенсифицировать воздействие на почву, что влечёт за собой повышение энергетических затрат [23].

Для обеспечения выровненности поля после основной обработки почвы разрабатываются конструкции поворотных плугов для гладкой вспашки, гребнистость которых не превышает допустимых значений [24]. Однако в условиях недостаточного увлажнения постоянное применение в качестве основной обработки почвы отвальной вспашки нецелесообразно. В таких условиях необходимо применять безотвальные рабочие органы и комбинированные агрегаты, совмещающие несколько технологических операций [25].

Часто повышенная гребнистость возникает при увеличении скорости агрегата. Так, увеличение скорости до 10 км/ч приводит к повышению гребнистости почвы после прохода глубокорыхлителя, разработанного авторами [26], до недопустимых по агротехническим требованиям значений. Увеличение скорости движения агрегата приводит к повышению кинетической энергии, что положительно влияет на устойчивость хода за счёт снижения сил инерции [27, 28]. Устойчивость глубины обработки почвы глубокорыхлителем зависит от конструктивных особенностей рамной конструкции [26].

Важность такого показателя качества обработки почвы, как гребнистость, способствовала развитию методов его определения. Так, при сканировании почвенного покрова гребнистость определяют интеллектуальными методами контроля, обеспечивающими достаточно высокую точность измерения с погрешностью до 1 % [29]. Определение гребнистости с помощью машинного зрения [30] посредством стереокамеры, установленной на раме [31], позволило установить взаимосвязь с качеством крошения [32].

Цель исследований – выбор варианта элементарно-агрегатной комплектации рабочего органа глубокорыхлителя, соответствующего агротехническим требованиям по гребнистости после обработки почвы.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены в отделе механизации растениеводства Аграрного научного центра «Донской» в 2024–2025 гг.

Объект исследований – технологический процесс глубокой безотвальной обработки почвы различными вариантами элементарно-агрегатной комплектации рабочего органа.

Предмет исследований – выявление взаимосвязи качественных показателей гребнистости с режимами функционирования и параметрами элементарно-агрегатной комплектации рабочего органа глубокорыхлителя.

Рабочий орган глубокорыхлителя, разработанный в отделе механизации растениеводства Аграрного научного центра «Донской», содержит долото 1, установленную на стойке 2 плоскорезную лапу 3 (рисунок 1) с рыхлительными элементами в виде двухсторонних клиньев 2 (рисунок 2), размещённых по торцевому краю лапы и содержащих прутки 1 (рисунок 2), изогнутые по дуге брахистохроны первого порядка.

Рабочий орган функционирует следующим образом: долото скалывает пласт почвы, который подрезается плоскорезными лапами, и, перемещаясь по ним, подвергается крошению. Прутки способствуют улучшению качества крошения почвы, вынося на поверхность крупные комки из глубины обрабатываемого пласта, которые затем измельчаются ротационным приспособлением.

Рисунок 1 – Схема нового рабочего органа глубокорыхлителя

Примечание. 1 – долото, 2 – стойка, 3 – плоскорезная лапа, 4 – прутки.

Рисунок 2 – Рыхлительные элементы рабочего органа глубокорыхлителя

Примечание. 1 – прутки, 2 – клинья.

Рабочий орган имеет следующие варианты элементарно-агрегатной комплектации:

- 1 – щелерез;
- 2 – чизель (глубококорыхлитель без прутков);
- 3 – глубококорыхлитель с прутками, направленными вверх (рисунок 3);
- 4 – глубококорыхлитель с прутками, наклонёнными вправо;
- 5 – глубококорыхлитель с прутками, наклонёнными влево.

Рисунок 3 – Экспериментальный образец рабочего органа глубококорыхлителя

Исследования проводились по следующим фонам:

- стерня без обработки (С);
- дискованная стерня (ДС);
- чёрный пар (ЧП).

Отметим, что фон ДС располагался на том же поле, что и С, после дискования в один след и незначительного выпадения осадков. Исследования по фонам ДС и ЧП проводились одновременно.

Исследования проводились при следующих режимах функционирования рабочего органа: глубина обработки почвы – 30, 35, 40 см; скорость движения агрегата – 1,81; 2,37; 2,93 м/с.

Выровненность поверхности поля после обработки характеризуется высотой гребней и глубиной борозд и оценивается таким качественным показателем как гребнистость. Допуск регламентируется агротехническими требованиями в соответствии с ГОСТ 33736-2016. Техника сельскохозяйственная. Машины для глубокой обработки почвы.

Результаты и их обсуждение

Анализ показал, что изменение режимов работы не оказало существенного влияния на изменение гребнистости после обработки почвы рабочим органом глубококорыхлителя. Допуск гребнистости для глубококорыхлителя регламентируется в соответствии с нормативной документацией (СТО АИСТ 4.6-2018. Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения и надежности).

У варианта 1 рабочего органа глубококорыхлителя на фоне С высота гребня составила 4–7 см при допуске до 7 см.

У варианта 2 при глубине 30 см высота гребней также составила 4–7 см при допуске до 5 см, что в среднем (5,0 см) соответствует норме.

При наибольшей глубине обработки почвы (40 см) варианты рабочего органа 2, 3, 4 имеют запас устойчивости по гребнистости на фоне С, поскольку высота гребней составила в среднем 5,0–6,0 см при допуске до 8 см.

Незначительное увеличение гребнистости (в среднем 5,75–6,0 см), не соответствующее норме при глубине 30 см (до 5,0 см) при оснащении рабочего органа глубокорыхлителя прутками (вариант 3), обусловлено выносом в верхние горизонты почвы глыб изнутри пласта (таблица 1).

Таблица 1 – Гребнистость (фон С)

Вариант	Гребнистость: высота гребней, см									Допуск
	при скорости, м/с и глубине, см									
	1,81			2,37			2,93			
	30	35	40	30	35	40	30	35	40	
1	6	4	7	5	6	5	5	4	5	До 7 см
	5	6	4	7	6	5	5	5	5	
	5	6	4	7	5	7	5	4	4	
	6	5	6	5	4	7	6	6	6	
Среднее	5,75	5,25	5,25	6,0	5,25	6,0	5,25	4,75	5,0	
2	5	7	5	7	7	5	5	7	5	До 5–8 см
	5	4	5	4	4	5	5	4	5	
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	6	6	6	5	6	6	6	6	6	
Среднее	5,0	5,25	5,0	5,0	5,25	5,0	5,0	5,25	5,0	
3	5	7	6	6	7	6	5	5	5	
	5	4	5	5	4	5	5	5	5	
	7	4	5	5	4	5	7	5	7	
	7	6	6	6	6	6	7	6	7	
Среднее	6,0	5,25	5,75	5,75	5,25	5,75	6,0	5,25	6,0	
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	5	5	7	7	5	5	5	7	7	
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	7	7	5	5	7	7	7	5	5	
Среднее	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	7	7	5	5	5	7	7	5	5	
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	5	5	7	7	7	5	5	7	7	
Среднее	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

На фоне ДС (таблица 2) гребнистость щелереза (вариант 1) по отдельным опытам достигала критического предела, но не превышала его (4–7 см при допускаемой высоте гребня или глубине борозды до 7 см).

По средним значениям (5,0–6,25 см) гребнистость щелереза соответствовала агротехническим требованиям (до 7 см).

У чизеля (вариант 2) в среднем гребнистость незначительно лучше, а высота гребней и глубина борозд меньше (5,0–5,25 см), чем у щелереза, но и агротребования в этом случае жёстче (до 5–8 см в зависимости от глубины обработки).

Исходя из этого, можно утверждать, что у чизеля гребнистость также достигает критического предела и на меньшей глубине (30 см) превышает его.

Такая же тенденция наблюдается и при обработке почвы глубокорыхлителем с прутками (варианты 3, 4, 5).

При этом у варианта 3 превышение допускаемого предела по гребнистости (5,75 см в среднем при требуемом до 5 см на глубине 30 см) оправдано наличием крупных комков почвы, извлечённых из глубины пласта для дальнейшего измельчения дополнительными приспособлениями.

Таблица 2 – Гребнистость (фон ДС)

Вариант	Гребнистость: высота гребней, см									Допуск
	при скорости, м/с и глубине, см									
	1,81			2,37			2,93			
	30	35	40	30	35	40	30	35	40	
1	4	7	5	6	5	5	4	5	4	До 7 см
	5	5	4	7	5	6	5	4	5	
	4	7	5	7	7	7	7	7	5	
	7	6	6	4	7	4	7	5	6	
Среднее	5,0	6,25	5,0	6,0	6,0	5,50	5,75	5,25	5,0	
2	7	7	5	5	7	5	5	5	5	До 5–8 см
	4	4	5	5	4	5	5	5	5	
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5	6	6	6	5	6	6	6	6	
Среднее	5,0	5,25	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
3	6	5	6	6	5	5	5	6	5	До 5–8 см
	5	7	5	5	5	5	5	5	5	
	5	5	6	5	7	6	7	5	7	
	6	7	5	6	7	6	7	6	7	
Среднее	5,75	6,0	5,75	5,75	6,0	5,75	6,0	5,75	6,0	
4	5	7	7	7	5	5	6	6	6	До 5–8 см
	5	7	7	7	5	5	6	6	6	
	6	6	5	7	7	7	5	5	5	
	6	6	5	7	7	7	5	5	5	
Среднее	5,50	6,50	6,0	7,0	6,0	6,0	5,50	5,50	5,50	
5	6	6	5	7	7	5	4	6	7	До 5–8 см
	4	6	6	5	7	7	7	5	5	
	5	6	6	5	7	7	7	5	5	
	6	6	5	7	7	7	5	5	5	
Среднее	5,75	6,0	5,50	6,0	7,0	6,5	5,75	5,25	5,50	

На фоне ЧП (таблица 3) наблюдается аналогичная картина, за исключением работы чизеля на высокой скорости. Следует отметить превышающее допускаемое агротехническими требованиями увеличение гребнистости до 8,0–10,25 см по глубине и 20–22 см по ширине (таблица 4) вследствие сильного разброса почвы на высокой скорости (2,93 м/с) на фоне ЧП у чизеля (рисунок 4, 5).

По устойчивости хода наблюдается выполнение агротехнических требований: среднее квадратическое отклонение данного показателя у щелереза составило ±1,48–1,99 см при допускаемом ±2,0 см (таблица 5).

Наблюдается повышение устойчивости хода с увеличением скорости щелереза: со среднее квадратическим отклонением ±1,75–1,99 см при 1,81–2,37 м/с и ±1,47–1,51 см при 2,93 м/с. На фоне ЧП наблюдаются наилучшие, а на ДС – наихудшие показатели устойчивости хода, что обусловлено качеством предварительной обработки почвы при её наличии.

Таблица 3 – Гребнистость (фон ЧП)

Вариант	Гребнистость: высота гребней, см									Допуск
	при скорости, м/с и глубине, см									
	1,81			2,37			2,93			
	30	35	40	30	35	40	30	35	40	
1	7	6	6	5	7	4	7	5	6	До 7 см
	5	7	6	6	4	7	4	7	5	
	5	5	7	4	4	4	5	5	5	
	6	6	5	5	7	6	6	4	7	
Среднее	5,75	6,0	6,0	5,0	5,50	5,25	5,50	5,25	5,75	
2	7	7	7	8	8	7	8	9	10	До 5–8 см
	6	7	5	7	7	8	8	10	11	
	6	5	7	5	5	6	7	10	10	
	5	5	5	5	6	4	9	9	10	
Среднее	6,0	6,0	6,0	6,25	6,50	6,25	8,0	9,50	10,25	
3	7	7	6	5	7	6	5	6	7	До 5–8 см
	4	4	5	5	4	5	5	5	4	
	4	6	5	7	4	5	7	5	4	
	6	4	6	7	6	6	7	6	6	
Среднее	5,25	5,25	5,75	6,0	5,25	5,75	6,0	5,75	5,25	
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	До 5–8 см
	7	7	5	5	5	7	7	5	5	
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	5	5	7	7	7	5	5	7	7	
Среднее	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
5	7	7	5	5	5	7	7	5	5	До 5–8 см
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	5	5	7	7	7	5	5	7	7	
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Среднее	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

Таблица 4 – Гребнистость по ширине

Вариант	Гребнистость в среднем: ширина борозд за стойкой, см									Допуск: до 20 см	
	Фон	при скорости, м/с и глубине, см									
		1,81			2,37			2,93			
		30	35	40	30	35	40	30	35		40
1	Определение не предусмотрено ГОСТ										
2	С	19	18	18	19	17	19	19	18	18	Допуск: до 20 см
	ДС	19	17	17	19	17	17	17	18	18	
	ЧП	19	18	18	19	17	19	21	20	22	
3	С	17	18	17	18	17	18	17	17	19	
	ДС	19	18	18	19	17	19	19	18	18	
	ЧП	18	19	19	18	18	17	18	17	18	
4	С	18	17	19	17	18	17	17	17	18	
	ДС	17	18	18	19	17	19	17	18	18	
	ЧП	19	18	17	19	17	19	19	18	18	
5	С	18	19	19	18	18	17	18	17	18	
	ДС	17	19	19	17	18	17	17	17	18	
	ЧП	19	18	18	19	17	19	19	18	18	

Рисунок 4 – Гребнистость после прохода чизеля по фону чёрный пар

Рисунок 5 – Вид поля после прохода чизеля на высокой скорости

Таблица 5 – Устойчивость хода рабочего органа глубокорыхлителя

Фон	Вариант	Устойчивость хода: среднее квадратическое отклонение глубины, ±см									Допуск
		при скорости, м/с и установочной глубине, см									
		1,81			2,37			2,93			
		30	35	40	30	35	40	30	35	40	
С	1	1,93	1,87	1,87	1,89	1,96	1,94	1,50	1,48	1,51	±2,0 см
ДС		1,94	1,88	1,90	1,90	1,99	1,95	1,50	1,49	1,54	
ЧП		1,81	1,85	1,77	1,75	1,87	1,90	1,49	1,47	1,51	
С	2	2,89	3,42	3,95	2,89	3,44	4,0	2,58	2,89	3,10	±3,0-4,0 см
ДС		2,90	3,43	3,98	3,01	3,76	3,99	2,66	2,97	3,43	
ЧП		2,88	2,99	3,55	2,77	3,11	3,72	2,29	2,65	2,79	
С	3	2,78	3,33	3,87	2,89	3,42	3,95	2,43	2,89	2,98	
ДС		2,92	3,45	3,92	2,90	3,51	3,98	2,47	2,95	2,99	
ЧП		2,76	3,23	3,69	2,77	3,33	3,89	2,36	2,81	2,85	
С	4	4,0	4,03	4,03	4,13	4,11	4,01	4,04	4,04	4,10	
ДС		4,05	4,06	4,05	4,20	4,16	4,04	4,10	4,06	4,14	
ЧП		4,0	4,0	4,01	4,11	4,10	4,01	4,02	4,03	4,07	
С	5	4,12	4,10	4,03	4,02	4,02	4,10	4,03	4,03	4,40	
ДС		4,15	4,12	4,12	4,08	4,07	4,13	4,08	4,04	4,50	
ЧП		4,10	4,08	4,02	4,01	4,01	4,04	4,02	4,01	4,20	

Аналогичная тенденция наблюдается и у варианта рабочего органа в виде чизеля и глубокорыхлителя с прутками вверх: неравномерность глубины обработки почвы, характеризуемая среднее квадратическим отклонением, снижается при скорости 2,93 м/с.

При наклоне прутков глубокорыхлителя вправо и влево, независимо от изменения режимов работы, неравномерность глубины обработки почвы возрастает до недопустимо высоких пределов ($\pm 4,0-4,20$ см при допуске отклонения на глубине 30 см, не превышающем $\pm 3,0$ см, и $\pm 4,01-4,50$ см при допуске до $\pm 4,0$ см).

Неустойчивость по глубине обработки почвы вышеуказанных вариантов рабочего органа глубокорыхлителя обусловлена его асимметрией ввиду одностороннего расположения прутков, что способствует уводу и перекосу конструкции.

Визуально заметно с одной стороны глыбы на поверхности поля, а с другой – измельчённая почва, перемешанная со стерней наклонёнными прутками (рисунок 5).

Рисунок 6 – Фон после обработки почвы рабочим органом глубокорыхлителя с прутками, наклонёнными влево

Выводы

На стерневом без предварительной обработки и после дискования фонах все варианты элементно-агрегатной комплектации рабочего органа соответствуют агротехническим требованиям по гребнистости и устойчивости хода.

У варианта с прутками вверх превышение допуска по гребнистости (5,75 см в среднем при требуемом до 5 см на глубине 30 см) оправдано наличием крупных комков почвы, извлечённых из глубины пласта для дальнейшего измельчения дополнительными приспособлениями.

Превышающее допусаемое агротехническими требованиями увеличение гребнистости до 8,0–10,25 см по глубине и 20–22 см по ширине вследствие сильного разброса почвы на высокой скорости (2,93 м/с) наблюдается на фоне чёрный пар у чизеля.

При наклоне прутков глубокорыхлителя вправо и влево неравномерность глубины обработки почвы возрастает до недопустимо высоких пределов ($\pm 4,0-4,20$ см при допуске отклонения на глубине 30 см, не превышающем $\pm 3,0$ см, и $\pm 4,01-4,50$ см при допуске до $\pm 4,0$ см).

Литература

1. Пархоменко С. Г., Пархоменко Г. Г. Параметрическая оптимизация комбинированной следяще-силовой системы автоматического регулирования пахотного агрегата // XVIII Международная научно-практическая конференция «Повышение эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции – новые технологии и техника нового

поколения для растениеводства и животноводства». Тамбов: ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», 2015. С. 18–22.

2. Пархоменко Г. С., Пархоменко С. Г., Пархоменко Г. Г. Методика параметрической оптимизации в программном комплексе «МВТУ» комбинированной следяще-силовой САР пахотного агрегата с трактором класса тяги 1,4 // Совершенствование технических средств в растениеводстве: межвузовский сборник научных трудов. Зерноград: АНЦ «Донской», 2010. С. 3–12.

3. Союнов А. С., Прокопов С. П., Головин А. Ю., Сабиев У. К., Мальцева Е. И. Изыскание современных факторов, влияющих на эффективность работы машинно-тракторных агрегатов // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2021. № 4(44). С. 232–240. DOI: 10.48136/2222-0364-2021-4-232.

4. Полуэктов Е. В., Сухомлинова Н. Б. Анализ эффективности почвозащитных приемов и мероприятий по их стокорегулирующей способности // Мелиорация и гидротехника. 2022. Т. 12. № 1. С. 99–118. DOI: 10.31774/2712-9357-2022-12-1-99-118.

5. Щеголихина Т. А., Болотина М. Н. Анализ функциональных характеристик и эффективности техники для внесения удобрений, предпосевной обработки почвы и заготовки кормов // Техника и оборудование для села. 2022. № 11(305). С. 27–33. DOI: 10.33267/2072-9642-2022-11-27-33.

6. Джаббаров Н. И., Добринов А. В. Закономерности изменения эксплуатационных показателей почвообрабатывающего агрегата со скобообразными рабочими органами с трактором тягового класса 3 // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2021. № 3(64). С. 92–106. DOI: 10.24411/2078-1318-2021-3-92-106.

7. Епифанцев В. В., Осипов Я. А., Вайтехович Ю. А. Роторный плуг для органической технологии возделывания сои // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2021. Т. 15. № 1. С. 63–70. DOI: 10.22314/2073-7599-2021-15-1-63-70.

8. Пакуль А. Л., Лапшинов Н. А., Божанова Г. В., Пакуль В. Н. Влияние различных систем обработки почвы на агрофизические свойства чернозема выщелоченного // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2019. № 49(3). С. 16–23. DOI: 10.26898/0370-8799-2019-3-2.

9. Кузыченко Ю. А. Комплексная оценка качества поверхностной обработки почвы в условиях Предкавказья // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2024. № 1(105). С. 9–12. DOI: 10.37670/2073-0853-2024-105-1-9-12.

10. Максимов В. П., Ушаков А. Е., Скамарохов Н. В. Математическое моделирование разрушения почвенного монолита глубокорыхлителем с заданной степенью крошения // Инженерный вестник Дона. 2022. № 12(96). С. 788–802.

11. Завражнов А. И., Балашов А. В., Ибраев А. С., Амирханов С. М. Факторы, определяющие качество посева пропашных культур // Вестник науки Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина. 2021. № 2(109). С. 104–113. DOI: 10.51452/kazatu.2021.2(109).598.

12. Патент РФ № 2176439. Рабочий орган для подпочвенно-разбросного посева // Авторы: Беспамятнова Н. М., Таранин В. И., Бельц А. Ф. Патентообладатель: Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт механизации и электрификации сельского хозяйства. 10.12.2001.

13. Соболевский И. В., Куклин В. А., Калафатов И. И. Определение энергетических показателей поверхностной обработки почвы рабочими органами выровнителя // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2023. Т. 16. № 4(79). С. 110–119. DOI: 10.53914/issn2071-2243_2023_4_110-119.

14. Соболевский И. В., Куклин В. А., Исмаилов Я. Н. Определение основных показателей рабочих органов почвообрабатывающих катков в лабораторных условиях // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 2(38). С. 178–188. DOI: 10.5281/zenodo.12200435.

15. Соболевский И. В., Куклин В. А., Калафатов И. И. Обоснование конструктивных параметров рабочих органов выровнителя для стерневого культиватора // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 1(33). С. 104–112. DOI: 10.5281/zenodo.7898510.

16. Никифоров М. В., Голубев В. В. Выровнитель почвы для возделывания льна-долгунца // Вестник ВИЭСХ. 2018. № 3 (32). С. 141–145.

17. Соболевский И. В., Куклин В. А., Исмаилов Я. Н., Голиков И. В. Результаты полевых испытаний модернизированного комбинированного стерневого агрегата с усовершенствованными рабочими органами почвообрабатывающих катков // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 216–227. DOI: 10.5281/zenodo.14184792.

18. Мазитов Н. К., Сахапов Р. Л., Рахимов Р. С., Сорокин К. Н. Прорывная аграрная технология и техника жизнеобеспечения нации // АгроЗооТехника. 2022. Т. 5. № 2. DOI: 10.15838/alt.2022.5.2.4.

19. Мазитов Н. К., Сахапов Р. Л., Фаттахов Р. М., Сибатуллина Р. Ф. Практические аспекты формирования агротехнологического суверенитета страны // Региональный экономический журнал. 2023. № 2(35). С. 38–47.

20. Мазитов Н. К., Сибгатуллин Ф. С., Сахапов Р. Л. Российская техника и технология гарантирования продовольственной независимости и жизнеспособности // Вестник Курганской ГСХА. 2021. № 3(39). С. 67–72. DOI: 10.52463/22274227_2021_39_67.
21. Мазитов Н. К., Шарафиев Л. З., Валиев А. Р., Зиганшин Б. Г., Сахапов Р. Л., Мударисов С. Г., Рахимов Р. С. Исследование функциональных показателей блочно-модульных культиваторов // Техника и оборудование для села. 2020. № 4(274). С. 12–15. DOI: 10.33267/2072-9642-2020-4-12-15.
22. Мазитов Н. К., Валиев А. Р., Шарафиев Л. З., Мухаметшин И. С. Совершенствование влагоаккумулирующей техники и технологии обработки почвы и посева // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2022. Т. 17. № 2(66). С. 74–83. DOI: 10.12737/2073-0462-2022-74-83.
23. Чаткин М. Н., Федоров С. Е., Жалнин А. А., Бычков М. В. Оценка эффективности почвообрабатывающего комбинированного культиватора // Инженерные технологии и системы. 2022. Т. 32. № 4. С. 539–551. DOI: 10.15507/2658-4123.032.202204.539-551.
24. Нуралин Б. Н., Олейников С. В., Галиев М. С. Современная тенденция развития конструкции отвальных плугов // Новости науки Казахстана. 2020. № 2(144). С. 74–84.
25. Бельц А. Ф., Гузенко К. Е. Совершенствование рабочей схемы многофункционального почвообрабатывающего посевного агрегата // Тракторы и сельхозмашины. 2024. Т. 91. № 4. С. 421–429. DOI: 10.17816/0321-4443-321846.
26. Полицук Ю. В., Дерепаскин А. И., Лаптев Н. В., Комаров А. П. Обоснование рациональных конструктивных параметров шелевателя для осенней обработки стерневых фонов к тракторам тягового класса 8 // Тракторы и сельхозмашины. 2020. № 1. С. 49–55. DOI: 10.31992/0321-4443-2020-1-49-55.
27. Джаббаров Н. И., Добринов А. В., Комоедов А. Д. Оценка работы комбинированного почвообрабатывающего агрегата с адаптивными рабочими органами // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 3(35). С. 52–63. DOI: 10.5281/zenodo.10135005.
28. Джаббаров Н. И., Косульников Р. А., Добринов А. В., Комоедов А. В. Сравнительная энерго-экологическая оценка почвообрабатывающих агрегатов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2024. № 1(73). С. 251–263. DOI: 10.32786/2071-9485-2024-01-29.
29. Васильев С. А., Мишин С. А., Лимонов С. Е., Васильев А. А., Петров А. А. Разработка интеллектуальных мехатронных систем точного наземного сканирования поверхности склоновых земель // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2021. № 11(205). С. 103–111. DOI: 10.53083/1996-4277-2021-205-11-103-111.
30. Старовойтов С. И., Коротченя В. М. Концепция цифровизации почвообрабатывающих машин // Техника и оборудование для села. 2021. № 8(290). С. 2–6. DOI: 10.33267/2072-9642-2021-8-2-6.
31. Старовойтов С. И., Ценч Ю. С., Коротченя В. М., Личман Г. И. Технические системы цифрового контроля качества обработки почвы // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2020. Т. 14. № 1. С. 16–21. DOI: 10.22314/2073-7599-2020-14-1-16-21.
32. Riegler-Nurscher P., Moitzi G., Prankl J., Huber J., Karner J., Wagentristl H., Vincze M. Machine vision for soil roughness measurement and control of tillage machines during seedbed preparation // Soil and Tillage Research. 2020. Vol. 196. Art. No. 104351. DOI: 10.1016/j.still.2019.104351.

References

1. Parkhomenko S. G., Parkhomenko G. G. Parametric optimization of a combined tracking-power automatic control system for a plowing unit // XVIII International Scientific and Practical Conference “Improving the efficiency of resource use in agricultural production – new technologies and next-generation equipment for crop and livestock production”. Tambov: FSBSI “All-Russian Research Institute for Use of Machinery and Petroleum Products in Agriculture”, 2015. P. 18–22.
2. Parkhomenko G. S., Parkhomenko S. G., Parkhomenko G. G. Parametric optimization methodology in the Bauman Moscow State Technical University software package for a combined tracking-power automatic control system for a plowing unit with a 1.4 traction class tractor // Interuniversity collection of scientific papers “Improving Technical Equipment in Crop Production”: Zernograd: SSE Agricultural Research Center “Donskoy”, 2010. P. 3–12.
3. Soyunov A. S., Prokopov S. P., Golovin A. Yu., Sabiev U. K., Maltseva E. I. The investigation of modern factors affecting the efficiency of machine and tractor aggregates // Vestnik of Omsk SAU. 2021. No. 4(44). P. 232–240. DOI: 10.48136/2222-0364_2021_4_232.
4. Poluektov E. V., Sukhomlinova N. B. Analysis of the efficiency of soil conservation practices and measures for their flow-regulating ability // Land Reclamation and Hydraulic Engineering. 2022. Vol. 12. No. 1. P. 99–118. DOI: 10.31774/2712-9357-2022-12-1-99-118.

5. Shchegolikhina T. A., Bolotina M. N. Analysis of the functional characteristics and efficiency of equipment for fertilizing, pre-sowing tillage and fodder // *Machinery and Equipment for Rural Area*. 2022. No. 11(305). P. 27–33. DOI: 10.33267/2072-9642-2022-11-27-33.
6. Dzhaborov N. I., Dobrinov A. V. Change patterns in operational indicators of a soil tillage unit with bracket-shaped working bodies for traction class 3 tractor // *Izvestiya of Saint-Petersburg State Agrarian University*. 2021. No. 3(64). P. 92–106. DOI: 10.24411/2078-1318-2021-3-92-106.
7. Epifantsev V. V., Osipov Ya. A., Vaitekhovich Yu. A. Rotary plow for organic soybean cultivation technology // *Sel'skokhozyaystvennyye mashiny i tekhnologii*. 2021. Vol. 15. No. 1. P. 63–70. DOI: 10.22314/2073-7599-2021-15-1-63-70.
8. Pakul A. L., Lapshinov N. A., Bozhanova G. V., Pakul V. N. Influence of various systems of soil tillage on agrophysical properties of leached chernozem // *Sibirskii vestnik sel'skokhozyaistvennoi nauki [Siberian Herald of Agricultural Science]*. 2019. No. 49(3). P. 16–23. DOI: 10.26898/0370-8799-2019-3-2.
9. Kuzychenko Yu. A. Comprehensive assessment of the quality of heat treatment in the conditions of the Ciscaucasia // *Izvestia Orenburg State Agrarian University*. 2024. No. 1(105). P. 9–12. DOI: 10.37670/2073-0853-2024-105-1-9-12.
10. Maksimov V. P., Ushakov A. E., Skamarokhov N. V. Mathematical modeling of the destruction of a soil monolith by a deep miner with a given degree of crumbling // *Engineering Journal of Don*. 2022. No. 12(96). P. 788–802.
11. Zavrazhnov A. I., Balashov A. V., Ibraev A. S., Amirkhanov S. M. The factors that determine the quality of the planting row crops // *Herald of Science of S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University*. 2021. No. 2(109). P. 104–113. DOI: 10.51452/kazatu.2021.2(109).598.
12. Patent RF No. 2176439. Subsurface broadcast sowing working tool // Authors: Bespamyatnova N. M., Taranin V. I., Belts A. F. Patentholder: All-Russian Research and Design Technological Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture. Date of publication: 12.10.2001.
13. Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Kalafatov I. I. Determination of energy indicators of soil surface tillage by working bodies of the leveling device // *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta = Vestnik of Voronezh State Agrarian University*. 2023. Vol. 16. No. 4(79). P. 110–119. DOI: 10.53914/issn2071-2243_2023_4_110-119.
14. Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Ismailov Ya. N. Determination of key indicators of working bodies of soil tillage rollers in laboratory conditions // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2024. No. 2(38). P. 178–188. DOI: 10.5281/zenodo.12200435.
15. Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Kalafatov I. I. Justification of design parameters of working bodies of the leveler for stubble cultivator // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2023. No. 1(33). P. 104–112. DOI: 10.5281/zenodo.7898510.
16. Nikiforov M. V., Golubev V. V. Soil leveler for flax cultivation // *Vestnik VIESH*. 2018. No. 3(32). P. 141–145.
17. Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Ismailov Ya. N., Golikov I. V. Results of field tests of the modernized combined stubble implement with improved working bodies of soil tillage rollers // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2024. No. 4(40). P. 216–227. DOI: 10.5281/zenodo.14184792.
18. Mazitov N. K., Sakhapov R. L., Rakhimov R. S., Sorokin K. N. Breakthrough agrarian technology and techniques of national life preservation // *Agricultural and Livestock Technology*. 2022. Vol. 5. No. 2. DOI: 10.15838/alt.2022.5.2.4.
19. Mazitov N. K., Sakhapov R. L., Fattakhov R. M., Sibagatullina R. F. Practical aspects of the formation of agrotechnological sovereignty of the country // *Regional Economic Journal*. 2023. No. 2(35). P. 38–47.
20. Mazitov N. K., Sibagatullin F. S., Sakhapov R. L. Russian equipment and technology for guaranteeing food independence and life-saving // *Vestnik Kurganskoj GSHA*. 2021. No. 3(39). P. 67–72. DOI: 10.52463/22274227_2021_39_67.
21. Mazitov N. K., Sharafiev L. Z., Valiev A. R., Ziganshin B. G., Sakhapov R. L., Mudarisov S. G., Rakhimov R. S. Study of modular cultivator performance // *Machinery and Equipment for Rural Area*. 2020. No. 4(274). P. 12–15. DOI: 10.33267/2072-9642-2020-4-12-15.
22. Mazitov N. K., Valiev A. R., Sharafiev L. Z., Mukhametshin I. S. Improvement of water-storage equipment and technology of soil treatment and sowing // *Vestnik of Kazan State Agrarian University*. 2022. Vol. 17. No. 2(66). P. 74–83. DOI: 10.12737/2073-0462-2022-74-83.
23. Chatkin M. N., Fedorov S. Ye., Zhalnin A. A., Bychkov M. V. Evaluating the operational efficiency of a combined tillage cultivator // *Engineering Technologies and Systems*. 2022. Vol. 32. No. 4. P. 539–551. DOI: 10.15507/2658-4123.202204.539-551.
24. Nuralin B. N., Oleynikov S. V., Galiev M. S. Modern trend in the development of moldboard plow designs // *Science News of Kazakhstan*. 2020. No. 2(144). P. 74–84.

25. Belts A. F., Guzenko K. E. Improvement of the functional layouts of multifunctional soil-cultivating sowing units // Tractors and Agricultural Machinery. 2024. Vol. 91. No. 4. P. 421–429. DOI: 10.17816/0321-4443-321846.
26. Polischuk Yu. V., Derepaskin A. I., Laptev N. V., Komarov A. P. Substantiation of rational constructive parameters of the chisel subsoiler for autumn tillage of stubble field to tractors of the 8 drawbar category // Tractors and Agricultural Machinery. 2020. No. 1. P. 49–55. DOI: 10.31992/0321-4443-2020-1-49-55.
27. Dzhaborov N. I., Dobrinov A. V., Komoedov A. D. Evaluation of the work of a combined tillage unit with adaptive working bodies // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2023. No. 3(35). P. 52–63. DOI: 10.5281/zenodo.10135005.
28. Dzhaborov N. I., Kosulnikov R. A., Dobrinov A. V., Komoyedov A. V. Comparative energy-ecological assessment of soil tillage machines // Proc. of the Lower Volga Agro-University Comp. 2024. No. 1(73). P. 251–263. DOI: 10.32786/2071-9485-2024-01-29.
29. Vasiliev S. A., Mishin S. A., Limonov S. E., Vasiliev A. A., Petrov A. A. Development of intelligent mechatronic systems for accurate ground scanning of slope land surface // Bulletin of Altai State Agricultural University. 2021. No. 11(205). P. 103–111. DOI: 10.53083/1996-4277-2021-205-11-103-111.
30. Starovoytov S. I., Korotchenya V. M. A concept of digitalization of tillage machines // Machinery and Equipment for Rural Area. 2021. No. 8(290). P. 2–6. DOI: 10.33267/2072-9642-2021-8-2-6.
31. Starovoytov S. I., Tsench Yu. S., Korotchenya V. M., Lichman G. I. Technical systems for digital soil quality control // Sel'skokhozyaystvennyye mashiny i tekhnologii. 2020. Vol. 14. No. 1. P. 16–21. DOI: 10.22314/2073-7599-2020-14-1-16-21.
32. Riegler-Nurscher P., Moitzi G., Prankl J., Huber J., Karner J., Wagentristl H., Vincze M. Machine vision for soil roughness measurement and control of tillage machines during seedbed preparation // Soil and Tillage Research. 2020. Vol. 196. Art. No. 104351. DOI: 10.1016/j.still.2019.104351.

UDC: 631.312.3

Parkhomenko G. G., Bozhko I. V., Kambulov S. I., Buzhinsky N. V.

STUDY OF SOIL RIDGENESS AFTER THE PASSAGE OF A NEW WORKING BODY OF A DEEP LOOSENER

Summary. Soil degradation necessitates the development of working bodies suitable for tilling eroded soil without further deteriorating its structure. Tillage is characterized by various qualitative indicators, ridgeness being one of the most significant. Working bodies for pre-sowing tillage often fail to meet the requirements for leveling the soil background due to increased ridge formation after primary tillage. The objective of this study was to select an option for the element-aggregate assembly of a subsoiler working body that meets agronomic requirements for ridge formation after tillage. The study was conducted at the Department of Mechanization of Crop Production, a structural unit of the Agricultural Research Center “Donskoy”, in 2024–2025. Research methodology included determining the qualitative parameters of ridge formation in field conditions for various element-aggregate assemblies of the subsoiler working body and comparing them with those permitted by agricultural requirements. It was established that on stubble fields without preliminary tillage and after disking, all variants of the working body assembly met agrotechnical requirements for ridge formation and ride stability. In the variant with the upward-facing rods, the excess ridge formation tolerance (5.75 cm on average, with the required ridge formation of up to 5 cm at a tillage depth of 30 cm) is explained by the presence of large clods extracted from the soil layer's depth for further crushing by additional devices. An increase in ridge formation, exceeding the agrotechnical requirements up to 8.0–10.25 cm in depth and 20–22 cm in width due to strong soil dispersion at high speed (2.93 m/s), was observed on a black fallow field after chisel. When the subsoiler rods were tilted to the right and left, the unevenness of the soil cultivation depth increased to unacceptably high limits (± 4.0 – 4.20 cm, with an acceptable deviation at a tillage depth of 30 cm not exceeding ± 3.0 cm; ± 4.01 – 4.50 cm, with an acceptable deviation of up to ± 4.0 cm).

Keywords: soil, ridge, slit cutter, chisel, subsoiler.

Пархоменко Галина Геннадьевна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; e-mail: parkhomenko.galya@yandex.ru.

Божко Игорь Владимирович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; e-mail: i.v.bozhko@mail.ru.

Камбулов Сергей Иванович, доктор технических наук, главный научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; профессор кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции АПК" ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1; e-mail:kambulov.s@mail.ru.

Бужинский Никита Владимирович, аспирант, инженер отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; e-mail: 27091999n@gmail.com.

Parkhomenko Galina Gennadievna, Cand. Sc. (Tech.), leading researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; e-mail: parkhomenko.galya@yandex.ru.

Bozhko Igor Vladimirovich, Cand. Sc. (Tech.), senior researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; e-mail: i.v.bozhko@mail.ru.

Kambulov Sergey Ivanovich, Dr. Sc. (Tech.), chief researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; professor of the Department “Technologies and equipment for processing agricultural products”, FSBEI HE “Don State Technical University”; 1, Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov Region, 344003, Russia; e-mail: kambulov.s@mail.ru.

Buzhinsky Nikita Vladimirovich, postgraduate student, engineer of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; e-mail: 27091999n@gmail.com.

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 0505-2025-0005 «Разработать методологию ресурсосбережения при формировании машинных технологий на основе новых машин и рабочих органов для возделывания сельскохозяйственных культур в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 05.12.2025.

Дата принятия к печати – 19.12.2025.